

SIFAT KO'RSATKICHLARI BO'YICHA DONNI SAQLASH JARAYONLARIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR

Ergashev Ilyos Nodir o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8336884>

Tayanch so'zlar: donning xo'jalik ko'rsatkichlari, o'sayotgan urug'larning shartliligi, ekish sifatining davlat mezonlari, texnologik chidamlilik, iflos aralashmalar.

Muayyan o'simlikning donalari va urug'lari yig'ish, tashish va saqlash vaqtida tirik organizmlar hisoblanadi. Binobarin, doimiy metabolizm tirik materiyaning yashashi uchun zarur shart bo'lib, don massasining hayotiy faolligini aks ettiradi. Hayot faoliyatining asosiy shakli gaz almashinuvi (nafas olish). Bundan tashqari, ko'plab don va urug'lik partiyalari o'rim-yig'imdan keyingi pishib etish deb ataladigan fiziologik va biokimyoviy jarayonlardan o'tadi va nihoyat, don massasini noto'g'ri saqlash natijasida unib chiqish jarayoni sodir bo'ladi, bu amalda qabul qilinishi mumkin emas.

Don va urug'larning (texnologik va iste'molchi) o'z xususiyatlarini saqlab qolish davri ularning chidamliligi deyiladi. Urug'chilik uzoq muddatli biologik va iqtisodiy barqarorlikka ega. Don massasida kamida bitta urug' unib chiqishi kerak.

Biologik uzoq muddatli qarshilik urug'larining uch turi mavjud:

- 1 - mikrobiotik urug'lar, saqlash muddati - bir necha kundan 3 yilgacha (javdar);
- 2 - mezobiotik urug'lar, qarshilik - 3-15 yil (bug'doy);
- 3 - makrobiotik urug'lar, 15-100 yil barqaror (beda urug'i va boshqalar).

Amalda donning chidamliligi katta ahamiyatga ega. Bu donning unib chiqishi uchun konditsioner bo'lib, urug'chilik sifati davlat standartlari talablariga javob beradigan davr.

Texnologik chidamlilik - bu donning butun, ozuqaviy yoki texnik xususiyatlarini saqlab qolishi kerak bo'lgan davr.

Amaldagi me'yorlarga muvofiq, don yoki ifloslantiruvchi aralashmalarga saqlash vaqtida nafas oladigan, ma'lum sharoitlarda ular hosildan keyin pishib va unib chiqadigan tegishli yovvoyi o'simliklarning urug'lari va ba'zi madaniy o'simliklar kiradi. Ularni o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra don massasini tashkil etuvchi asosiy ekin turlariga mansub deb hisoblash mumkin.

Bunday holda, ifloslantiruvchi urug'larning namligini hisobga olish kerak, shuning uchun saqlashning dastlabki bosqichlarida nafas olish darajasi odatda asosiy turlarning namligi va nafas olish tezligidan yuqori bo'ladi. Ular don massasini mustaqil ravishda namlash va qizish imkonini beradi. Shu sabablarga ko'ra, ifloslangan urug'larni yig'ish yoki yig'ib olishdan so'ng darhol olib tashlash kerak. Agar buning iloji bo'lmasa, donni saqlashning birinchi kunlarida tozalash kerak.

Don massasining tarkibiy qismlarining faolligi natijasida hosil bo'lgan harorat o'z-o'zidan qizish deb ataladi. O'z-o'zidan qizib ketish turli xil ekologik omillar ta'sirida don massasida sodir bo'ladi. Donalarning tez nafas olishi va yovvoyi o'simliklar urug'lari, mikroorganizmlar, hasharotlar va kanallar hosil qiladigan issiqlik natijasida issiqlik yomon o'tkazilmaganligi sababli donda issiqlik saqlanib qoladi. Natijada, qizish shu daqiqadan boshlanadi. O'z-o'zidan qizish boshlanganda, harorat birinchi navbatda don massasining ba'zi qismlarida, keyin esa barcha qismlarida 55-65 °C gacha ko'tariladi.

Don uyumlarida o'z-o'zidan qizish tezligi har xil bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda, jarayon boshlanganidan bir necha kun o'tgach, harorat 50 °C gacha ko'tariladi, ba'zan esa uzoqroq. Bu harorat farqi ko'pgina sabablarga ko'ra yuzaga keladi, masalan: don uyumining holati, omborlarning holati va dizayni, don uyumlarini saqlash sharoitlari va ularni nazorat qilish usullari.

Don omborining holati. Qizish jarayonining intensivligiga uning namligi, harorati, fiziologik faolligi va mikroflora tarkibi katta ta'sir ko'rsatadi. Don massasining past kapillyar namligi (suv bug'ining kondensatsiyasi) qizish intensivligini sezilarli darajada ta'sir qiladi. Don massasida qancha erkin suv bo'lsa, o'z-o'zidan qizish shunchalik kuchli bo'ladi.

Don massasining o'z-o'zidan isishi namlik bilan birga keladi va harorat ham ta'sir qiladi. Tajribalar shuni ko'rsatdiki, o'z-o'zidan qizish 10-15 ° S haroratda juda sekin rivojlanadi. 8-10 °C dan past haroratlarda don massasi amalda qizib ketmaydi. O'z-o'zidan qizish asosan yuqori haroratlarda sodir bo'ladi. 23-25 °C da o'z-o'zidan qizish bir necha marta ortadi va don harorati tezda 50-55 °C ga etadi.

Keyin harorat asta-sekin atrof-muhit haroratiga tushadi, ammo don urug'lik, oziq-ovqat va chorvachilik sifatida foydalanish uchun mutlaqo yaroqsiz bo'ladi. Ko'pgina tajribalar shuni ko'rsatdiki, mikroorganizmlarning faolligi ham o'z-o'zidan qizib ketishga sabab bo'ladi.

Jarayonning boshida mikroorganizmlar, ayniqsa epifit bakteriyalar va zamburug'lar tez ko'payadi, keyin jarayon rivojlanadi (harorat 25-40 °C gacha ko'tariladi), mikroorganizmlarning doimiy ko'payishi, mog'or va aktinomitsetlarning o'sishi, epifit mikroflorasining pasayishi, jarayon davom etadi (harorat 40-50 °C gacha ko'tariladi) epifitlar butunlay yo'qoladi, termofil bakteriyalar to'planadi, mikroorganizmlarning umumiy soni kamayadi, jarayon oxirida mikroorganizmlar kamayishda davom etadi.

O'z-o'zidan qizish jarayonining boshida faqat mog'or qo'ziqorinlari qoladi, ular ko'paymaydi, lekin ularning turlari o'zgaradi. Metabolizm harorat va namlikka bog'liq bo'lib, jarayon *Alternaria* zamburug'larining rivojlanishi bilan boshlanadi, keyinchalik ular *Aspergillus* va *Penicillium* bilan almashtiriladi.

Don massasini o'z-o'zidan qizish vaqtida omborlarning holati. Omborlarning holati va dizayni o'z-o'zidan qizishga bog'liq. Omborning gidroizolyatsiya darajasi, issiqlik o'tkazuvchanligi va strukturaviy elementlar, havo aylanishi va boshqalar ham ta'sir qiladi.

Devorlarning, tomning va zaminning yaxshi izolyatsiya qilinmaganligi qo'shimcha namlikning donga kirib borishiga imkon beradi, bu esa o'z-o'zidan qizib ketishga olib keladi.

Don qozig'ining balandligi don massasining holatiga bog'liq. Don qanchalik iflos va nam bo'lsa, qoziq shunchalik baland bo'ladi. Sovutilgan va quritilgan don massasidan silos 20-30 m balandlikda joylashtirilishi mumkin.

Don massasini nazoratsiz qayta ishlash ham qizib ketishiga olib keladi. Har qanday qizish jarayoni, hatto qizishning dastlabki bosqichi ham quruq moddalarning yo'qolishiga va don sifatining pasayishiga olib keladi. Quruq moddalarni yo'qotish va buzilish tezligi oxirgi o'z-o'zidan qizish haroratiga va don qancha vaqt qizdirilganiga bog'liq. Donni o'z-o'zidan qizish jarayoni quyidagi o'zgarishlarni keltirib chiqaradi:

- yangilik belgilari (rang, hid, ta'm);
- uning kimyoviy tarkibi, texnologiyasi;
- urug'lik sifatining o'zgarishi.

Don massasi o'z-o'zidan qizib ketganda, uning rangi keskin o'zgaradi va quyuqroq yoki to'q jigarrang bo'ladi. Qizishning oxirgi bosqichida mikroorganizmlar ta'sirida don qorayadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'z-o'zidan isitiladigan loviya sifati va rangi har xil. Don qanchalik quyuqroq va pigmentli bo'lsa, uning ozuqaviy, texnologik va ozuqaviy qiymati past bo'ladi. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, o'z-o'zidan qizishning dastlabki bosqichlarida urug'lik sifati (unishi) pasayadi.

Ma'lumki, don mahsulotlari saqlash vaqtida juda ko'p quruq moddalarni o'z ichiga oladi. Buning yordamida saqlanadigan mahsulotlarga maxsus tabiiy reduktor kiritildi. Saqlangan mahsulotlardagi quruq moddalarning tabiiy qisqarishini hisoblash usuli laboratoriya va ishlab chiqarish sharoitlari uchun maxsus ishlab chiqilgan. Ushbu standartlar don korxonalarida mahsulot miqdorini aniqlashda nazorat sifatida qo'llaniladi. Shunisi e'tiborga loyiqlik, mahsulot sifati tabiiy pasayishiga qaramay saqlanib qoladi. Agar don partiyasi bir yildan ortiq saqlansa, tabiiy yo'qotish har bir keyingi yil yoki tegishli oylar soni uchun 0,04% ni tashkil qiladi.

Ko'plab tajribalar shuni ko'rsatadiki, har qanday korxonada saqlash jarayoni ilmiy asosda tashkil etilsa, tashkiliy-texnologik chora-tadbirlar o'z vaqtida amalga oshirilsa, mahsulot sifati va miqdorining qisqarishi minimallashtiriladi.

Demak, donni saqlash vaqtida uning namligi, har xil aralashmalarining yo'qligi, saqlash sharoitlari muhim bo'lib, don massasining sifati va mustahkamligiga ta'sir qiladi.

References:

1. Khalikova D., Negmatova S. GERMINATION DYNAMICS OF CROTALARIA SEEDS IN TYPICAL GRAY SOILS OF TASHKENT REGION //International Conference on Science, Engineering & Technology. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 18-21.
2. Khalmuminova G. K., Islomov F. S. Alternaria diseases in seeds of vegetable crops in the condition of Uzbekistan //Journal of actual problems of modern science. – 2019. – №. 5. – C. 166.
3. Kushokovna K. M., Kulmuminovna K. G. INFLUENCE OF A COMPOSITION BASED ON MICROORGANISMS ON WHEAT AND POTATO PRODUCTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 12. – C. 657-660.
4. Negmatova S. et al. The role of soybean cultivation in increasing soil fertility //Збірник наукових праць ЛОГОС. – 2020. – C. 105-108.
5. Negmatova S. T., Khalikov B. M., Izbasarov B. E. The Effectiveness Of Deep Processing Between Rows Of Cotton //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – T. 7. – №. 03. – C. 2020.
6. Rahmonberdiev V. K. et al. Study of the chemical composition of the spring leaf and the productivity of mulberry varieties in the conditions of the navai region steppe //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – T. 2. – №. 05. – C. 125-129.
7. Sokhibova N. S. et al. Effect of mulberry silkworm feeding on diseased mulberry leaves on worm viability and cocoon productivity //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – T. 2. – №. 06. – C. 111-114.
8. Sokhibova N. S. et al. STUDYING THE ECONOMIC CHARACTERISTICS OF MULBERRY SEEDLINGS PROPAGATED IN A NEW WAY IN THE TASHKENT REGION //European

International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 06. – С. 106-110.

9. Бобоева Н. Т., Негматова С. Т. Ингичка толали ғўза навларини парваришлашда қандалалар зарарига агротехник тадбирларнинг таъсири //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 64-69.

10. ГОСТ 10840-64. Зерно. Методы определения натуры.

11. ГОСТ 10842-89. Зерно. Методы определения массы 1000 зерен.

12. ГОСТ 13586.5-93. Зерно. Метод определения влажности.

13. Ибрагимов О.О., Акрамов Ш.Ш. Регулирование плодоношения хлопчатника путем удаления части новообразующихся бутонов // Современные научные исследования и разработки. – 2018. – № 6. – С. 314–315.

14. Маматожиёв Ш., Усаркулова М. Определение изменения естественного угла наклона зерна в зависимости от влажности // Агронаука – сельское хозяйство и водные ресурсы Узбекистана. – 2020. – № 3. – С. 30.

15. Маматожиёв Ш.И., Усаркулова М.М. Определение процедуры, состава и методики процесса увлажнения пшеницы // Actual Science. – 2020. – № 1 (30). – С. 18–21.

16. Маматожиёв Ш.И., Усаркулова М.М. Влияние изменения физико-химических свойств зерна в зависимости от влажности на равномерное распределение нагрузки по поверхности дробильного вала // Проблемы современной науки и образования. – 2020. – № 4. – С. 5–9.

17. Маматожиёв Ш.И., Усаркулова М.М. Определение процедуры, состава и методики процесса увлажнения пшеницы // Актуальная наука. – 2020. – № 1. – С. 18–21.

18. Маматожиёв Ш.И., Усаркулова М.М., Дададжонов З.З. Определение изменения угла трения зерна в зависимости от влажности // Актуальная наука. – 2020. – № 1 (30). – С. 22–24.

19. Оценка и контроль качества зерна и зерновых продуктов / Р.А. Хаитов, Р.И. Зупаров, В.Э. Раджабова, З.З. Шукуров. – Ташкент : Университет, 2000.

20. Рахмонбердиев В. К., Сохибова Н. С., Нуров М. М. Химическая оценка осеннего листа в условиях Навоийской области “Интернаука” //Москва. – 2022.

21. Хужаназарова М. К., Халмуминова Г. К. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ НЕМОБИЛЬНОЙ СУХОЙ ФОРМЫ ХЛОПЧАТНИКА С ПОМОЩЬЮ ФЛОКУЛЯНТА ГИПАН БИОПРЕПАРАТА «ЗАМИН-М» //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 1 (91). – С. 37-41.